

MsC. Arianne Simón Ruiz
arianesimonruiz1@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8441-8265>
Profesora Auxiliar de la Universidad de Guantánamo

Cómo citar este texto:

Simón Ruiz, A. (2025). La Competencia Comunicativa en la Universidad. Métodos, estrategias y técnicas en la carrera Español-Literatura de la Universidad de Guantánamo. Investigamos. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 17-41. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17724797>

Recibido: 1 de octubre de 2025.
Aceptado: 30 de octubre de 2025.
Publicado: noviembre 2025.

Catalogado por:

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA UNIVERSIDAD. MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS EN LA CARRERA ESPAÑOL-LITERATURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUANTÁNAMO

COMMUNICATIVE COMPETENCE AT THE UNIVERSITY. METHODS, STRATEGIES AND TECHNIQUES IN THE SPANISH-LITERATURE DEGREE AT THE UNIVERSITY OF GUANTÁNAMO

Ariane Simón Ruiz

Máster en Actividad Física en la Comunidad. Universidad de Guantánamo.

<https://orcid.org/0000-0002-8441-8265>

arianesimonruiz1@gmail.com

RESUMEN

La comunicación es un proceso social permanente, que integra múltiples modos de comportamiento; palabras, gestos, miradas, mímicas y relaciones interpersonales por lo que resulta ser un todo integrado. Su sistema consta de diversos componentes que se relacionan entre sí por lo que aislarlos implicaría otorgarles significados incompletos. La formación del estudiante de carreras pedagógicas, requiere de una atención personalizada para el logro de un egresado de calidad, de modo que responda a los cambios y transformaciones que exige la sociedad actual. El estudiante de la carrera Español – Literatura de la Universidad de Guantánamo y su formación comunicativa tiene particular significación, porque como futuro docente debe ser un modelo lingüístico para sus discípulos. Sin embargo, no siempre los estudiantes que ingresan a la educación superior poseen una competencia comunicativa acorde a las exigencias de la carrera, constatada durante la observación participante a las diferentes actividades, la entrevista, y la defensa de sus proyectos de investigación. El análisis del tratamiento didáctico metodológico dado a la competencia comunicativa en la carrera, en los diferentes planes de estudios que han regido la formación de estos profesionales. Se aportan indicadores y criterios de medidas por etapas que contribuyeron a realizar un estudio factible de estas categorías en el proceso docente. El enfoque de la educación se basa en competencias que reivindican el carácter integral de la formación al considerar las distintas dimensiones del saber; pero también adquirir conocimientos o saberes sobre procedimientos, actitudes y valores necesarios para un desempeño idóneo.

Palabras clave: Competencia, Competencia Comunicativa, Estrategia, Didáctica, Aprendizaje.

Abstract

Communication is a permanent social process that integrates multiple modes of behavior: words, gestures, glances, mimicry, and interpersonal relationships, thus resulting in an integrated whole. Its system consists of diverse components that are interrelated, so isolating them would imply assigning them incomplete meanings. The training of students in pedagogical careers requires personalized attention to produce high-quality graduates who can respond to the changes and transformations demanded by today's society. The communicative training of students in the Spanish-Literature program at the University of Guantánamo is particularly significant because, as future teachers, they must be linguistic role models for their students. However, students entering higher education do not always possess communicative competence that meets the demands of their program, as evidenced through participant observation of various activities, interviews, and the

defense of their research projects. This analysis examines the methodological and didactic approach to communicative competence in the degree program, across the various curricula that have governed the training of these professionals. Indicators and measurement criteria are provided for each stage, contributing to a feasible study of these categories within the teaching process. The educational approach is based on competencies that emphasize the holistic nature of training by considering the different dimensions of knowledge; but also, by acquiring knowledge of procedures, attitudes, and values necessary for optimal performance.

Keywords: Competence, Communicative Competence, Strategy, Didactics, Learning.

COMPETÊNCIA COMUNICATIVA NA UNIVERSIDADE: MÉTODOS, ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS NO CURSO DE LITERATURA ESPANHOLA DA UNIVERSIDADE DE GUANTÁNAMO

Resumo

A comunicação é um processo social permanente que integra múltiplos modos de comportamento: palavras, gestos, olhares, mímica e relações interpessoais, resultando, assim, em um todo integrado. Seu sistema consiste em diversos componentes inter-relacionados, de modo que isolá-los implicaria atribuir-lhes significados incompletos. A formação de estudantes para carreiras pedagógicas exige atenção personalizada para produzir graduados de alta qualidade, capazes de responder às mudanças e transformações exigidas pela sociedade atual. A formação comunicativa dos estudantes do curso de Literatura Espanhola da Universidade de Guantánamo é particularmente importante, pois, como futuros professores, eles devem ser modelos linguísticos para seus alunos. No entanto, os estudantes que ingressam no ensino superior nem sempre possuem competência comunicativa que atenda às demandas de seus cursos, como evidenciado por meio da observação participante de diversas atividades, entrevistas e defesa de seus projetos de pesquisa. Esta análise examina a abordagem metodológica e didática da competência comunicativa no curso de graduação, considerando os diversos currículos que norteiam a formação desses profissionais. Indicadores e critérios de mensuração são apresentados para cada etapa, contribuindo para um estudo viável dessas categorias no processo de ensino. A abordagem educacional baseia-se em competências que enfatizam a natureza holística da formação, considerando as diferentes dimensões do conhecimento, bem como a aquisição de conhecimentos sobre procedimentos, atitudes e valores necessários para um desempenho ótimo.

Palavras-chave: Competência, Competência Comunicativa, Estratégia, Didática, Aprendizagem.

LA COMPÉTENCE COMMUNICATIVE À L'UNIVERSITÉ. MÉTHODES, STRATÉGIES ET TECHNIQUES DANS LE PROGRAMME D'ÉTUDES ESPAGNOLES-LITTÉRATURE DE L'UNIVERSITÉ DE GUANTÁNAMO

Résumé

La communication est un processus social permanent qui intègre de multiples modes de comportement : les mots, les gestes, les regards, le mimétisme et les relations interpersonnelles, formant ainsi un tout cohérent. Ce système est constitué de composantes diverses et interdépendantes ; les isoler reviendrait

donc à leur attribuer des significations incomplètes. La formation des étudiants aux carrières pédagogiques exige un accompagnement personnalisé afin de former des diplômés de qualité, capables de répondre aux changements et aux transformations de la société actuelle. La formation communicative des étudiants du programme d'études hispaniques-littérature de l'Université de Guantánamo est particulièrement importante car, en tant que futurs enseignants, ils doivent être des modèles linguistiques pour leurs élèves. Cependant, les étudiants qui intègrent l'enseignement supérieur ne possèdent pas toujours les compétences communicatives requises par leur programme, comme en témoignent l'observation participante de diverses activités, les entretiens et la soutenance de leurs projets de recherche. Cette analyse examine l'approche méthodologique et didactique de la compétence communicative dans le cursus, à travers les différents programmes qui ont encadré la formation de ces professionnels. Des indicateurs et des critères de mesure sont fournis pour chaque étape, permettant une étude concrète de ces catégories au sein du processus d'enseignement. L'approche pédagogique repose sur des compétences qui mettent l'accent sur la nature holistique de la formation, en considérant les différentes dimensions du savoir, mais aussi en acquérant les connaissances des procédures, les attitudes et les valeurs nécessaires à une performance optimale.

Mots-clés : Compétence, Compétence communicative, Stratégie, Didactique, Apprentissage.

INTRODUCCIÓN

La carrera Licenciatura en Educación Español-Literatura se inicia en Guantánamo con la formación de profesoras de Español de nivel superior para la escuela media bajo la dirección de las facultades de humanidades de las universidades de La Habana y Oriente. Seguidamente pasa al ISP y se transita por variados planes de estudio. La aplicación del nuevo modelo de secundaria básica llevó a la creación de la carrera de Profesor General Integral de Secundaria Básica, con la búsqueda de cierto grado de especialización para asignaturas agrupadas bajo un área curricular (Humanidades). En 2010, se aplica el Plan de estudios D, que introdujo nuevas transformaciones posibilitando flexibilidad y descentralizando a la concepción del currículo.

Desde el curso 2017-2018 se implementa el Plan de Estudios E, en el que la disciplina Lenguaje y Comunicación;

“constituye un eje fundamental en la concepción del proceso docente de la carrera de Español-Literatura. Dicha disciplina se fundamenta en la concepción del lenguaje como medio esencial de cognición y comunicación, con lo que se revela su unidad dialéctica con el pensamiento, y empleo en contextos de interacción humana, lo que hace posible el desarrollo de la sociedad”. (Ministerio de Educación, 2010)

La disciplina, cuenta con asignaturas orientadas al desarrollo de la competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural. Comprende contenidos relacionados con el lenguaje en uso a partir de una concepción teórico-práctica que propicie el desarrollo de la competencia comunicativa a partir del entorno y el contexto sociocultural en el que se desempeña el profesor de Español-Literatura, una vez que egrese de la carrera, a fin de lograr dominio del lenguaje como medio de cognición y comunicación. Esta disciplina cuenta con objetivos

que favorecen la comunicación para salvaguardar la identidad al producir significados orales y escritos coherentes y creativos (Ministerio de Educación, 2010). Con una concepción sistémica de la formación profesional que le permite solucionar al egresado de la carrera los problemas inherentes al eslabón de base siendo más colaborativo e innovador en cuanto a la dirección del aprendizaje, de manera que garantice la formación de sus estudiantes y pueda construir de manera eficaz su carácter crítico, reflexivo, analítico y práctico lo que implica un reto para los nuevos escenarios educativos.

DESARROLLO

La labor de perfeccionamiento de los planes de estudio, el trabajo metodológico en los colectivos a nivel de carrera, cuyo nivel científico y profesional ha estado vinculado a las necesidades territoriales, han advertido de la necesidad de nuevos cambios en la formación de los profesionales de la educación, referido a la utilización de competencias comunicativas, que posibiliten transmitir conocimientos pertenecientes a las diferentes áreas curriculares y su tratamiento en el objeto de la profesión, los cuales materializan los modos de actuación comunicativo del profesional.

En la Universidad de Guantánamo, la formación de los futuros profesionales se estructura a partir de un modelo de amplio perfil;

“cuya cualidad fundamental es la profunda formación básica, con dominio en los aspectos esenciales para su ejercicio profesional, que asegure la capacidad de desempeñarse con éxito en las diferentes esferas de su actividad laboral, de ahí que se reconozca en la actualidad como una universidad científica, tecnológica y humanista”. (Horrutiner Silva, 2020).

Esta formación está orientada a lograr ciudadanos con una cultura universal, pero con la identidad y autenticidad de su contexto, lo que significa: dominio pleno del metalenguaje propio de su profesión aplicado a los contextos de actuación de manera que se favorezca la preparación integral de los futuros profesionales.

La universidad se ha convertido en el centro cultural comunitario y su misión en la perpetuación de la cultura de la humanidad a través de sus procesos sustantivos. Pero todo este proceso se realiza de manera imprescindible a través de la comunicación. Para profundizar en los referentes teóricos acerca de la comunicación a nivel nacional, se destacan autores como Ojalvo (1995); González Rey (1995); Ortiz, E (1996); Cisneros S. (1996); Elías (2004); Alonso y Saladrigas (2006), coinciden en que la función comunicativa en el docente está conformada por las acciones cotidianas que efectúa el profesional, dirigidas a realizar un análisis sistemático de su realidad educativa, al promover la solución de problemas profesionales sin tener en cuenta que el contexto es fundamental para su formación profesional.

Definir la formación comunicativa como el proceso consciente y sistemático del conocimiento, que se desarrolla a través de la vinculación de los componentes académico, investigativo y laboral y extensionista en la preparación del estudiante universitario para el ejercicio de su futura profesión, de forma que puedan transmitir

los saberes cognitivos mediante las ayudas didácticas del docente durante la actividad orientadora con el uso adecuado de los recursos lingüísticos y variedades discursivas propias de su ciencia y profesión.

METODOLOGÍA

Entre las prioridades de la carrera Licenciatura en Educación. Español – Literatura en la Universidad de Guantánamo, se encuentra que el estudiante asimile un conocimiento de la lengua como medio de cognición y comunicación que le permita interactuar, según las situaciones e intenciones comunicativas, la diversidad de discursos, así como su tratamiento en los diferentes niveles educativos donde laborará. Desde esta perspectiva, se enfatiza en la utilización de discursos para comunicar contenidos y aspectos inherentes a la profesión, así como el planteamiento y la solución a los problemas profesionales, específicamente referidos al discurso oral, como manifestación más utilizada de la comunicación: donde junto a la riqueza del contenido se añade la elegancia verbal, y la competencia comunicativa como futuro docente. Las competencias educativas van más allá de saber ser, sino también saber hacer y saber estar, lo que indica que se deben facilitar herramientas eficaces en los procesos de interacción en el aula y fuera de ella, donde los sujetos adquieran las habilidades y destrezas necesarias para desempeñar su labor de forma eficiente y profesional.

Garantizar la adquisición de las competencias comunicativas fundamentales para actuar e integrarse de forma apropiada y eficaz en todas las áreas de la vida del ser humano pues todo acto de interacción comunicativa se convierte en cimiento para la acción asertiva de las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir como herramientas lingüísticas, base de la relación entre sujetos. Desde esta mirada, resulta vital tener en cuenta dentro de la competencia comunicativa la dimensión discursiva y estratégica, las cuales contribuyen a una mejor actuación lingüística, al requerir la correcta utilización de la coherencia y cohesión como propiedades del texto o discurso, así como las estrategias o habilidades que requiere el estudiante en formación asumir, para iniciar, desarrollar y culminar el intercambio comunicativo y ser capaz de explicar, argumentar defender criterios mientras se comunica a través del discurso oral en los variados contextos de actuación.

La comunicación constituye una herramienta esencial en la trasmisión de ideas, pensamientos, sentimientos y modos de actuar de los sujetos. Es la primera experiencia de interacción del ser humano, debido a que desde el nacimiento surgen necesidades que se suplen mediante esta conexión con el entorno social y educativo.

En el ámbito educativo, la comunicación es necesaria y esencial, ya que parte de la observación de las situaciones comunicativas que se manifiestan además de precisar los cambios y variables concretas e inmediatas de la experiencia pedagógica la que constituye una fuente básica de interacción social para la satisfacción de necesidades sociales y proporciona la información que los individuos y grupos necesitan para la toma de decisiones ante problemáticas que se presentan en el aula, espacio donde se produce una parte importante de la comunicación educativa y donde se manifiestan prácticas y procesos de interacción de comunicación entre los estudiantes y el docente. En este proceso el docente se convierte en un mediador del aprendizaje de los estudiantes, el cual transmite los conocimientos científicos en forma de mensajes, y se

retroalimenta a través del intercambio activo dentro del PEA. Para que esto se logre el profesor de español debe poseer competencias comunicativas que le permitan interactuar de manera eficiente con los educandos. En este proceso se desarrollan habilidades, conocimientos, valores, emociones, experiencias, estrategias de actuación, motivaciones y aptitudes que favorecen la interacción adecuada estudiante – estudiante, estudiante – docentes y docentes – docentes a través de un clima positivo en la comunidad educativa (García, Martínez y Matellanes, 2003).

El término de competencia desde su origen se ha vinculado a diversos contextos en el presente artículo se abordará bajo la influencia del ámbito educativo en la enseñanza superior como producto de los esfuerzos para ofrecer un servicio educativo con calidad y pertinencia. Este concepto se viene abordando desde un trabajo interdisciplinario que permita abordar las dimensiones del ser humano con el fin de promover un aprendizaje significativo para toda la vida de los sujetos en todos los niveles del sistema educativo.

La competencia es un término utilizado desde las primeras civilizaciones, como la mesopotámica y en la antigua Grecia, ambos relacionados con el ámbito laboral, su traducción orienta a la habilidad de conseguir algo. En el siglo XVI, el término ya existía en varios idiomas que significaban la capacidad para realizar una actividad o resolver un problema en determinado contexto (Tobón, 2013). En 1960, el término competencia se integra en el ámbito académico gracias al lingüista Noam Chomsky, resaltando que su conceptualización no la abordó desde el entorno laboral, sino que, desde el uso del término como producto de la interacción de los sujetos en comunidad y sobre la historia del análisis lingüístico.

En los años 80 en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, España, surgen nuevas propuestas para mejorar la cualificación de las personas frente a su desempeño laboral, de esta manera para la década de los 90 como resultados de investigación de los procesos pedagógicos tradicionales, se comienzan a generar diversos modelos del desarrollo de competencias asociados al currículo, la didáctica y la evaluación para los diferentes niveles educativos. Para Hymes como lo describe (Zubiria Samper, 2015) las competencias son acciones situadas en un contexto determinado, y en este entendido Hymes profundiza que la comunicación se da conforme a un contexto cultural y social que es determinado por los temas, las personas y los espacios, por tanto, las competencias son dinámicas y cambiantes a lo largo de la vida del sujeto.

La competencia se refiere a lo que le corresponde hacer a una persona con responsabilidad e idoneidad en una determinada área, por lo que puede ser considerada como una actuación integral para analizar y resolver problemas del contexto conjugados en distintos escenarios desarrollando los saberes esenciales. La clave para adaptarse a nuevos escenarios es tener desarrolladas en plenitud las capacidades y habilidades personales. La competencia comunicativa es el término más común para resumir el conjunto de habilidades que posee una persona para comprender y darse a entender dentro de cualquier grupo social, la adquisición de dichas habilidades está mediada por la experiencia social y las motivaciones que viven los sujetos en el transcurso de su vida. La Universidad de Guantánamo como institución educativa juega un papel primordial para desarrollar y potenciar dicha competencia, por medio de la acción educativa se debe propender que los

estudiantes adquieran las habilidades básicas y necesarias que les permita un mejor desempeño en cualquier contexto.

En este sentido, el profesor de Español Literatura como líder y guía del proceso formativo debe implementar diferentes estrategias didácticas que le permitan afianzar en los educandos la competencia comunicativa, pues gracias a su acción pedagógica y didáctica se podrá lograr el propósito de formar seres humanos con mayores capacidades para mantener una comunicación eficaz y fluida, lo cual se verá reflejado en una formación integral para que los sujetos puedan mejorar las relaciones humanas desde las habilidades que conforman la competencia comunicativa como lo son leer, hablar, escuchar y escribir.

Las herramientas utilizadas en el aula por el docente, dan cuenta del fortalecimiento de la competencia comunicativa, mediante la utilización de una perspectiva lingüística que le permita al estudiante integrar habilidades como la observación, la interpretación, la escucha y el lenguaje, elementos fundamentales en su desarrollo cognitivo.

En la enseñanza superior específicamente en la Universidad de Guantánamo el aprendizaje basado en competencias es un aprendizaje cuyo objetivo es asegurar que los estudiantes sean capaces de transferir sus conocimientos y aprendan de forma práctica los contenidos teóricos correspondientes en todas las áreas, el modelo basado en competencias es una herramienta para mejorar las habilidades de los estudiantes de cualquier edad y grado.

En este caso nos ayuda a indagar sobre cuáles serían algunas estrategias de apoyo que contribuyan a desarrollar la habilidad comunicativa del lenguaje verbal en estudiantes de bachillerato debido a que este sistema se enfoca en demostrar la capacidad de aprendizaje con base en la velocidad y habilidad de cada alumno donde ellos mismos deben enfrentar ciertas situaciones y dejan de ser solo receptores de alguna información para convertirse en actores activos y dar sus propias opiniones frente a alguna problemática.

Las competencias comunicativas aseguran la interrelación eficiente en cualquier contexto de la vida cotidiana. Aguirre Raya (2005) plantea que la competencia comunicativa se debe abordar desde tres dimensiones: la cognitiva, la comunicativa y la sociocultural por lo cual hace un enfoque integrador. Mientras Romeú (2005), quien define la competencia comunicativa como una configuración psicológica que integra las capacidades para interactuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos, en la concepción de la competencia comunicativa los procesos cognitivos, el dominio de las estructuras discursivas y la actuación sociocultural del individuo.

El componente cognitivo y sociocultural de la competencia al que hace mención Romeú involucra tanto los saberes culturales adquiridos, como la cultura de los individuos con los que interactúan sus conocimientos, valores, necesidades, emociones y motivaciones en un constante proceso de retroalimentación. Desde esta perspectiva, la autora concuerda en que la competencia comunicativa está sujeta al contexto, a las relaciones con los otros, al rol y a la posición social, lo que determina que su análisis debe hacerse con una visión interrelacionada de todos sus componentes, la formación a menudo se deja de lado, porque se piensa que los

integrantes de la comunidad educativa superior poseen competencias comunicativas aceptables (López Domínguez y Medina López, 2021).

La competencia comunicativa ha sido abordada por diferentes ciencias, en el caso de la universidad su análisis adquiere dos dimensiones básicas: la dimensión lingüística y la dimensión estratégica.

La dimensión lingüística abarca lo referente a la gramática tradicional, niveles: morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica (Chomsky, 1965). A estos elementos, Hymes (1971) agrega la capacidad y el entendimiento de relacionarlos con el contexto socio histórico y cultural en el que se lleva a cabo la comunicación ya que no basta solo con saber las reglas gramaticales del uso de la lengua pues es importante tener la capacidad de relacionarlos con el contexto.

Como categoría de análisis la dimensión lingüística incluye la competencia discursiva, la competencia psicolingüística y la competencia sociolingüística. La competencia discursiva es la capacidad de una persona para comunicarse de manera eficaz y adecuada en una lengua, dando un uso adecuado a las reglas gramaticales y significado a un texto, oral o escrito. Niño Rojas (2011) la describe como facultad de asignar la macro estructura semántica y las relaciones de coherencia y cohesión.

La competencia sociolingüística implica todos los componentes sobre los aspectos socioculturales o convenciones sociales del uso del lenguaje; consta de tres elementos básicos: el saber, conceptos teóricos y empíricos; el saber hacer: procedimientos, habilidades y destrezas; saber ser o querer hacer: actitudes que abarca la competencia existencial del ser.

Esta competencia posee reglas de interacción social y la competencia cultural que conllevan a comprender las normas de comportamiento de los miembros de una cultura específica, la asimilación de todos los aspectos de la cultura, específicamente los que se refieren a la estructura social, los valores, y creencias.

En cuanto a la competencia psicolingüística autores como Tobón (2013) hacen referencia a factores de la personalidad, la socio cognición y el componente afectivo que distinguen la psicologización de las competencias, reconociendo este componente subjetivo, ya que en las características individuales del hablante, los interlocutores hay que tomar en cuenta que cada uno posee un nivel intelectual, cultural, sistema de motivaciones, edad, sexo y estrato social diferentes. Es por esto que el lenguaje constituye una herramienta con la cual no solo nos informamos, también intercambiamos significados.

El componente afectivo, compuesto por los rasgos variables de una persona, su estado de ánimo que afectan la calidad y cantidad de su interacción en eventos específicos. También está el espacio social compuesto por el contexto institucional, el momento y las normas de interacción y la interpretación que deben aplicarse en el acto de habla. La competencia comunicativa más allá del dominio del código, es incorporar la capacidad que posee el individuo para lograr sus proyectos, por lo cual se usa la lengua como instrumento para especular, rechazar, negar y preguntar, siempre de acuerdo a la cultura, a los sistemas de valores y a las expectativas contextuales de cooperación de los participantes en un acto comunicativo.

RESULTADOS ESPERADOS

Medina Crespo y Valdés Rodríguez (2019) indican que la competencia comunicativa se reconoce como parte de las competencias profesionales y la necesidad de su desarrollo ha llevado a su incorporación como aspecto exigente de la educación superior dentro de la formación profesional de los estudiantes universitarios. Tal como afirma de la Rosa Reyes (2018) la comunicación es la condición de posibilidad de los actos educativos que se suscitan entre los alumnos y el docente. La búsqueda de nuevos conocimientos sobre las potencialidades que debe tener un profesor de la carrera Español Literatura en la universidad y como vía para mejorar el rendimiento de trabajo, se ha realizado un estudio de ciencias como la psicología, la sociología y la comunicación. Todas estas disciplinas han hecho aportes que permiten potenciar la competencia comunicativa en la carrera. En el campo de la psicología se encuentran los relacionados con el estudio de las características individuales como las actitudes, las habilidades y la creatividad en el desempeño de los docentes; en la sociología el desarrollo teórico y empírico sobre las relaciones interpersonales en el marco del trabajo y la comunicación como instrumento de relación e intercambio. La competencia comunicativa distingue:

- La habilidad lingüística y gramatical: comprende la construcción de frases bien estructuradas, la interpretación adecuada y la formulación de juicios u opiniones sobre estas frases, necesarias para comunicarse.
- La habilidad extralingüística: interrelaciones sociales y semióticas de lo que se expresa, comprende los ruidos en el discurso como: llanto, carraspeo, risas, suspiros, etc.

“Las competencias comunicativas (...) que deben desarrollarse en los estudiantes universitarios deben trascender la visión informativa en la educación hacia una concepción comunicativa permitirá desarrollar competencias para la expresión, la capacidad de escucha y la interpretación.” (de la Rosa Reyes, 2018)

Vinculado a esto, la autora hace énfasis en la cuestión de que en buena medida las competencias comunicativas no se reducen al manejo instrumental del lenguaje (buena expresión oral y escrita) o manejo ágil de nuevas tecnologías de comunicación, sino que son conceptos integrales que abarcan el conjunto de tareas, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten realizar una función específica.

En coherencia con lo anterior, Pulido Díaz y Pérez Viñas han destacado las dimensiones de lo que a su juicio se denomina competencia comunicativa integral cuya definición:

“es la habilidad del que aprende la lengua para expresar, interpretar y negociar significados socioculturales en la interacción entre dos o más personas, o entre una persona y un texto oral o escrito, de forma tal que el proceso de comunicación sea eficiente y esté matizado por modos de actuación apropiados.” (2004)

La competencia comunicativa integral comprende nueve diferentes dimensiones: (1) la competencia cognitiva, (2) la competencia lingüística, (3) la competencia discursiva, (4) la competencia estratégica, (5) la competencia sociolingüística, (6) la competencia de aprendizaje, (7) la competencia sociocultural, (8) la competencia afectiva y, (9) la competencia comportamental.

La competencia cognitiva es la capacidad de regular los procesos de apropiación del conocimiento a través de la lengua, mediante un manejo efectivo de los procesos mentales necesarios para la emisión y recepción de mensajes, con autoconciencia cognitiva (metacognición) (Pulido Díaz y Pérez Viñas, 2004). Por otra parte, la competencia lingüística se define como la habilidad de usar e interpretar las formas lingüísticas correctamente.

En cuanto a la competencia discursiva, está referida a la habilidad de producir e interpretar diferentes tipos de discursos e interpretar y producir textos coherentes y fluidos (Enríquez, 2003). A su vez, la competencia estratégica denota como la habilidad de utilizar estrategias de comunicación verbal y no verbal para mejorar la efectividad de la comunicación o compensar las interrupciones que pueden surgir en la misma, debido a diferentes variables de actuación o a insuficiencias en una o varias competencias Pulido Díaz y Pérez Viñas, 2004).

Con respecto a la competencia sociolingüística, se plantea que es la habilidad de producir enunciados apropiados de acuerdo con las reglas que rigen su uso, la situación comunicativa y los participantes en el acto comunicativo (Enríquez, 2003). Por el lado de la competencia de aprendizaje se aduce que es el grado de autonomía de la que un alumno puede gozar para organizar su propio aprendizaje. La misma depende de la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades, de autoevaluarse y de supervisar su propio aprendizaje, de participar activamente en un aprendizaje cooperativo. (Faedo, 2003)

En torno, a la competencia sociocultural se conceptualiza como la habilidad de comprender el significado cultural que subyace en las formas lingüísticas y de establecer distinciones entre los diferentes sistemas de imágenes socioculturales (Pulido Díaz y Pérez Viñas, 2004). En lo concerniente a la competencia afectiva, tiene que ver con la habilidad para reconocer, expresar y canalizar la vida emocional, donde adquiere especial importancia el equilibrio personal, la autoestima y la empatía, así como la meta-afectividad o capacidad del sujeto para conocer y gobernar los sentimientos que provocan los fenómenos afectivos (Martínez-Otero, 2004). En lo tocante a la competencia comportamental, son las habilidades verbales y no verbales que evidencian una adaptación de la conducta a la situación y al contexto que favorezca comunicarse de forma efectiva (Vilá, 2004)

Pilleux (2001) expresa que la competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la psicolingüística. A su vez, cada una de estas competencias se compone de "subcompetencias". A continuación se presenta un esquema basado en las diversas competencias comunicativas y sus sub-dimensiones.

Ilustración 1

Competencia comunicativas y sus subcompetencias

Fuente: (Pilleux, 2001)

Las competencias comunicativas deben ser objeto de formación en el ámbito de la educación superior, como forma de hacer una contribución importante al proceso educativo, pues le permitirá al estudiante la construcción de competencias para el dominio y buen uso del idioma español, en los diversos escenarios y en aquellas situaciones comunicativas en las cuales necesariamente tiene que ser parte activa en el contexto universitario, se compone de cuatro tipos de competencias interrelacionadas:

- Competencia gramatical: utilizar las reglas de la gramática de una lengua para producir y comprender enunciados correctos, incluye:
 - Comprensión lectora
 - Comprensión auditiva
 - Expresión escrita
 - Expresión oral
- Competencia sociolingüística: utilizar el idioma de manera adecuada al contexto y a los interlocutores, incluye:
 - Uso de la lengua en diferentes contextos.
 - Uso de la lengua con diferentes interlocutores.

- Uso de la lengua con diferentes objetivos.
- Competencia discursiva: elaborar un mensaje correcto y coherente para lograr la comunicación, incluye:
 - Organización del discurso
 - Uso de recursos lingüísticos para crear cohesión y coherencia
 - Uso de recursos lingüísticos para expresar diferentes significados.
 - Uso de la oratoria.
- Competencia estratégica: compensar los errores en la comunicación a través de recursos verbales y no verbales, incluyen:
 - Pedir aclaraciones.
 - Usar sinónimos o circunloquios.
 - Usar gestos o expresiones faciales.

Cada alumno que salga de una escuela formada con esta visión deseará que en los lugares a donde llegue se manifieste el pensar, crear, sentir, comunicar y compartir por respeto a sí mismo y a sus semejantes. Estas competencias son evaluadas desde la educación primaria hasta la secundaria, reflejando su importancia en el aprendizaje continuo.

Zabalza Beraza (2015) plantea tanto para la educación infantil como para la universitaria que el docente en su ejercicio debe tener un alto dominio de habilidad comunicativa para lograr la implicación del estudiante y su compromiso con el proceso de aprendizaje, por tanto en su acción metodológica debe buscar las estrategias apropiadas para facilitar en el educando el aprendizaje, el interés, ofrecer actuaciones de éxito y motivarlos para cumplir los objetivos de aprendizaje, pues, es el maestro el gestor del proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende debe ajustar su práctica pedagógica conforme al contexto, los contenidos y las características de los estudiantes.

En el proceso de enseñanza, la competencia comunicativa cobra especial valor en el sentido de desarrollar habilidades orales, de escritura, escucha y lectura, esto para poder alcanzar una comunicación asertiva dentro y fuera del aula, haciendo parte de la formación integral requerida para los educandos, en este entendido, Gómez López y Fernández Campoy (2020) afirman que la comunicación en todas sus dimensiones es una parte intrínseca del ser humano por lo cual es un componente básico para el desarrollo de la persona con el fin de socializar, es así como el docente debe integrar en su ejercicio pedagógico ejercicios comunicativos para contribuir en la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa no solo en el

alumnado sino que además en su mismo ejercicio profesional.

La formación basada en competencias a través de las actividades de aprendizaje promueve búsqueda de información, realización de ejercicios que fortalezcan el aprendizaje, la elaboración de imágenes o ejemplos que contribuyan a clarificar los conceptos y facilitar su comprensión, el desarrollo de auto evaluaciones parciales que permitan al estudiante conocer el estado real de su proceso de aprendizaje. Esta formación no es más que la articulación de diversos contenidos afectivos motivacionales que posibilitan la idoneidad en la realización de una actividad así como (actitudes y valores).

Saber ser: se pone en acción un conjunto de herramientas necesarias para procesar la información de manera significativa (conocimientos, conceptos y habilidades cognitivas).

Saber conocer: actuar con respecto a la realización de una actividad o la solución de un problema.

Saber hacer: perfeccionar la formación basada en competencias que se caracterizan por desarrollar competencias que responden a los requerimientos del contexto real. Parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto.

- Integra la teoría y la práctica en las diversas actividades.
- Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia.
- Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo orientando la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida. Busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico. Fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, trascendiendo de esta manera el currículo basado en asignaturas compartimentadas.

Estas concepciones teóricas de la competencia comunicativa dan a la educación un amplio campo de actuación, por lo cual se presume que tanto el docente como los estudiantes deben desarrollarla y para ello es necesario implementar diversas estrategias didácticas que promuevan dichas capacidades con el fin de mejorar la interacción social tanto dentro como fuera del contexto educativo. En este entendido la competencia comunicativa requiere ser desarrollada en las aulas con el propósito de orientar el dominio para expresar y comprender la comunicación humana a partir de las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, pues estas habilidades permiten al ser humano participar de manera eficaz en los procesos característicos de la comunicación humana, de allí el papel importante que recae sobre el proceso educativo para la formación de hábitos y experiencias para favorecer el desarrollo cognitivo y comunicacional del estudiante.

Formación basada en competencias

Para lograr el desarrollo de competencias es necesario introducir estrategias y técnicas didácticas que lejos de fomentar el aprendizaje memorístico de los contenidos, promuevan el desarrollo del saber hacer ligado al verdadero ejercicio profesional, con base en conocimientos disciplinares sólidos y con las actitudes y valores que caractericen a un desempeño idóneo.

Didáctica, enseñanza y aprendizaje

La didáctica se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la materia en sí y el aprendizaje. Es la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas.

Didáctica, enseñanza, proceso de facilitación y mediación del aprendizaje, donde el docente prepara las condiciones necesarias (actividades, retos, desafíos, problemas, información, espacio, materiales, etc.) para que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes, que no es más que el proceso activo, significativo, cooperativo, de construcción de saberes nuevos sobre la base de saberes anteriores para crear nuevas ideas o darles nuevo significado.

La planificación del proceso didáctico a partir de modelos, permite articular estrategias metodológicas y técnicas didácticas diversas en función del desarrollo integral de los saberes de la competencia. Los módulos pueden planificarse desde distintas perspectivas:

Funcionalista: hace énfasis en aprender a partir de funciones, con mucho énfasis en aspectos formales. Se basa en unidades de aprendizaje conductual y enfatiza en el diseño de materiales, así como en la evaluación de conductas de entrada y de salida a partir de las competencias de referencia.

Exige alto grado de formación de los profesionales de la lengua en cuanto a la didáctica sistémica de la lengua y la literatura se refiere. Es compleja se basa en planear el aprendizaje y la evaluación con base en proyectos formativos.

Desde el punto de vista del diseño curricular, es el año la unidad que permite estructurar las competencias, objetivos, contenidos, actividades, recursos, contextos formativos, sistema de evaluación, en torno a un problema (en este caso de la práctica profesional) o situación concreta del mundo real del trabajo y las competencias que se pretenden desarrollar contenidos fundamentales de las dimensiones de la competencia.

Existen diferencias entre la formación basada en competencias con respecto al enfoque de formación tradicional y el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural:

- Se desconecta de la realidad del entorno.

- Enfoque centrado en la enseñanza.
- Prima la transferencia de información.
- Desconocimiento de los intereses de los estudiantes y de la necesidad de potenciar sus capacidades y habilidades.
- Currículo rígido y/o poco flexible.
- La clase como metodología única.
- El alumno receptor pasivo de información.
- La formación tradicional atiende las necesidades de la sociedad y sus profesionales, el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural está centrado en el aprendizaje y la gestión del conocimiento.
- Importancia de la formación integral y permanente.

Se parte de la necesidad de potenciar las competencias genéricas, transversales y específicas de los grupos a los que va dirigida. Currículo integrado y flexible. Metodología diversa, activa y participativa. El estudiante como agente de su propio aprendizaje centrado en otras formas alternativas de trabajo.

La implementación del proceso de enseñanza y aprendizaje del español y la literatura en la carrera Español- Literatura de la Universidad de Guantánamo, como lo concibe el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, implica un cambio de actitud de los docentes, modificar su tradicional función de transmitir y explicar información y conocimientos por la nueva función requerida de orientar, promover y facilitar el desarrollo de las habilidades y capacidades del estudiante. El docente debe participar en la elaboración de programas formativos diseñados desde el enfoque en la formación y desarrollo de currículos orientados a la solución de problemas.

Didácticamente, método significa camino para alcanzar los objetivos estipulados en un plan de enseñanza, o el camino para llegar a un fin predeterminado. El método corresponde a la manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar la meta preestablecida. Corresponde, además, a la disciplina del pensamiento y de las acciones para obtener una mayor eficiencia en lo que se desea realizar respecto a la planificación educativa y a la comunicación.

Cuando la temática estudiada se presenta mediante casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que la rige procede de lo general a lo particular. El docente presenta conceptos, principios, definiciones o afirmaciones, de las cuales se van extrayendo conclusiones y consecuencias aplicables a casos particulares.

Una estrategia es en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente

Estrategias didácticas se refiere a un sistema de planificación aplicable a un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. La estrategia debe estar fundamentada en un método pero a diferencia de éste, es flexible y puede tomar forma en base a las metas a donde se quiere llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos que persigue. En torno a estas estrategias que se articulan en la educación superior y que están orientadas al desarrollo de los 3 tipos de saberes que integrados permiten el desarrollo de la competencia comunicativa esencial para el éxito académico y profesional. A través de los que se puede fortalecer las habilidades en lectura, escritura, oralidad y comprensión auditiva.

Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. Estas actividades son parciales y específicas y pueden variar según el tipo de técnica o el de grupo con el que se trabaja. Las técnicas didácticas en la educación superior se conciben como el conjunto de actividades estructuradas por el docente para que el estudiante construya el conocimiento, lo transforme y lo evalúe; además de participar en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje ya que son las actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. Entre las técnicas más utilizadas para cada tipo de saber tenemos:

1. Debate
2. Diálogo
3. Elaboración de tarjetas
4. Escucha activa
5. Esquemas
6. Exposición
7. Informe
8. Juego de roles
9. Lectura dirigida
10. Lluvia de ideas

11. Mapas conceptuales
12. Método de preguntas
13. Resumen
14. Técnicas de investigación
15. Ilustración

Algunas de estas estrategias, por sus características, están más orientadas al desarrollo de un tipo de saber, mientras que otras tienen la particularidad de poder integrar los distintos tipos de saberes.

El ejercicio de la libertad de pensamiento y acción en los estudiantes, desarrollará actividades que lo llevarán a la realización de su quehacer propio y a la comprensión amplia del contenido de una materia. Es labor del docente facilitar la competencia comunicativa del estudiante, propiciando la reflexión sobre lo hecho y lo aprendido, evitando que se desorienten, ofreciéndole vías para relacionar la teoría y la práctica, teniendo claro cuáles son los objetivos, contextualizados en la realidad individual del alumno, así como dar el máximo esfuerzo responsable en la formación individual y grupal de los alumnos.

El profesor en la enseñanza superior deberá dirigir, orientar y facilitar los medios para que el estudiante se acostumbre por sí mismo a actuar en la búsqueda de la solución de problemas para comunicarse y comprender mejor el proceso de su solución a través de la utilización de técnicas didácticas. Corresponde al docente promover el establecimiento de situaciones comunicativas próximas a la realidad y que sean distintas, de modo que las variables que definan sufran cambios, a fin de acostumbrar al alumnado a plantear la solución de problemas, la transferencia a situaciones nuevas, la posibilidad de adaptación a contextos diferenciados y el abordaje integral de las situaciones profesionales.

Aprendizaje basado en problemas:

- Su procedimiento de trabajo se apoya en la: pregunta, discute las respuestas, hace nuevas preguntas.
- Es una forma de trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente en la adquisición de su conocimiento.
- El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para lograr una efectiva competencia comunicativa que posibilite el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento.
- La comunicación se centra en el estudiante y no en el docente o sólo en los contenidos.
- Estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas.

- Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del conocimiento.
- El docente se convierte en un facilitador o tutor del aprendizaje.

Características de los problemas

Estrategia de enseñanza y aprendizaje cuyo punto de partida y de llegada es un problema que, diseñado por el docente, el estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias comunicativas previamente definidas.

- El diseño del problema debe, comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender.
- El problema debe estar en relación con los propósitos y problemas o situaciones de la vida profesional para que los estudiantes encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan.
- Las situaciones/ problemas elaborados o seleccionados deben permitir desarrollar las competencias comunicativas previstas en el programa, así como contener preguntas e incluir más de una fase o etapa.

Esta estrategia supone cuatro etapas fundamentales:

1. El docente presenta a los estudiantes una situación problema para favorecer el desarrollo de competencias comunicativas, establece las condiciones de trabajo y forma pequeños grupos (6 a 8 integrantes)
2. Los estudiantes identifican sus necesidades de aprendizaje:
 - a) Los estudiantes identifican cuáles son los objetivos de aprendizaje con el problema que el tutor les ha planteado.
 - b) El grupo identifica los puntos clave del problema y formula una hipótesis.
 - c) Identifica la información necesaria para comprobar la(s) hipótesis, se genera una lista de temas a estudiar.
 - d) Identifica la información con la que se cuenta: elaborar un listado de lo que ya se conoce sobre el tema, cuál es la información que se tiene entre los diferentes miembros del grupo.
3. Los estudiantes recogen información, complementan sus conocimientos y habilidades previas, reelaboran sus propias ideas, etc.

4. Los estudiantes vuelven al problema, aportan una solución que presentan al docente y al resto de los compañeros, la solución se discute identificándose nuevos problemas y se repite el ciclo.
 - a) Identificar los momentos apropiados para introducir las situaciones problema, determinando el tiempo que precisan los estudiantes para resolverlo.
 - b) Hacer un seguimiento del trabajo del grupo considerando las diferentes etapas de su trabajo: identificación de necesidades de aprendizaje.
 - c) Evaluar el progreso del grupo en diferentes momentos o intervalos regulares de tiempo.
 - d) Organizar la presentación de las soluciones al problema que deben exponer los diferentes grupos y moderar la discusión.

Evaluación

Se espera que la evaluación se pueda realizar cubriendo al menos los siguientes aspectos:

- Según los resultados del aprendizaje de los estudiantes en términos de saberes.
- De acuerdo al aporte del estudiante al proceso de razonamiento grupal.
- De acuerdo a las interacciones personales del estudiante con los demás miembros del grupo.

Los estudiantes deben tener la posibilidad de:

- Evaluarse a sí mismos-autoevaluación.
- Evaluar a los compañeros-coevaluación.
- Evaluar al tutor

Los alumnos requieren aprender a escuchar críticamente, a tener apertura hacia el juicio del discrepante o ante los puntos de giro de la dinámica de razonamiento del grupo o para apreciar las dos caras de un asunto tratado. Además, necesitan aprender a retroalimentarse a sí mismos y a los otros durante un proceso creativo o crítico. El docente debe modelar actitudes comunicativas para conseguirlo.

Cada vez que se comience a trabajar una clase, se debe tratar que el alumno comente sobre los conceptos cotidianos que posee acerca de la habilidad o conocimiento por trabajar para vincularlos de manera orgánica a los conocimientos científicos. De esta manera, los conceptos científicos se enriquecen de la vida cotidiana de los estudiantes que trascienden las paredes del aula y, a su vez, los cotidianos encuentran una lectura más sistematizada, objetiva y abstracta sobre la realidad por medio de los conocimientos científicos. De esta forma, tendremos un aprendizaje más rico de sentidos y significados.

Cuando se trabaja la competencia comunicativa se parte de que la actividad lúdica que se realiza va a movilizar los recursos afectivos e intelectuales de la persona que está ejercitando en ese momento la misma. Además, es importante crear un clima que posibilite un matrimonio entre los afectos y el intelecto. Asimismo, es relevante buscar un equilibrio entre lo afectivo y lo intelectual para lograr un espacio comunicativo dinámico y motivador para el buen pensar y crear.

CONCLUSIONES

El desarrollo la competencia comunicativa en la educación superior debe orientarse en el desarrollo personal y en la mejora profesional de la práctica educativa de todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto histórico social dirigido a la integración educativa que permite tener una actitud flexible y transformadora que propicie un sistema de actividades y comunicación donde el pensamiento reflexivo se desarrolle a la par de una actitud coherente.

REFERENCIAS

- Abello Cruz, A. M. (2007). *Para ampliar mis horizontes culturales*. Editorial Pueblo y Educación.
- Aguerrondo, I. (2009). *Conocimiento complejo y competencias educativas*. Unesco.
<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4264>
- Aguirre Raya, D. A. (2005). Reflexiones acerca de la competencia comunicativa profesional. *Educación Médica Superior*, 19(3), 1-1.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412005000300004&script=sci_arttext
- Alonso, M., Saladrigas, H. (2006). *Teoría de la Comunicación. Una introducción a su estudio*. La Habana, Cuba: Pablo de la Torre.
- Angeriz, E. (2019). La educación del siglo XXI. *Miradas críticas de la apropiación en América Latina*, 87.
<https://info-biblioteca.mincyt.gob.ve/wp-content/uploads/2025/05/Tecnologias-digitales.pdf#page=148>
- Briz Villanueva, E., Mendoza Fillola, A., Orejudo Hernández, S. (2014). *Estudio de las destrezas expresivas de comunicación oral relevantes para el desempeño profesional: implicaciones sobre el currículo educativo* [Tesis Doctoral, Universidad de Zaragoza].
<https://zaguan.unizar.es/record/16929>
- Buelvas Pinilla, L., Martínez Pérez, A., Núñez Infanzón, L. (2019). Competencias comunicativas para la vida: Experiencia de investigación-acción educativa en la institución educativa 20 de julio (Cartagena).
<https://repositorio.unicartagena.edu.co/entities/publication/ecb63ce6-f7c1-4c99-b654-a69d0845dac9>
- Caballero, C. (2016). La interdisciplinariedad en las ciencias exactas: un reto en la educación cubana. *Revista Isla. Santa Clara, Cuba*, 10.

- Calzado Lahera, D. (2004). *Un modelo de formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial del profesor*. La Habana: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
- Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax*. Cambridge, Mass.
- Cisneros Garbey, S. (2018). La orientación didáctica en la formación de profesores de Español-Literatura. [Obra científica para optar por el título de Doctor en Ciencias. Modalidad: Compendio. Ciudad de La Habana, Cuba].
- Cisneros, S. (1996). *Precisiones teórico - prácticas del significado atribución para la enseñanza de la lengua materna*. [Tesis en opción al título científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. ISP "Frank País García". Santiago de Cuba].
- Collazo Delgado, B., Puentes Alba, M. (1992). *La orientación en la actividad pedagógica*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.
- Coseriu, E. (1992) *Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar*. Madrid: Editorial Gredos. P.46.
<https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282273261177600>
- de la Rosa Reyes, M. (2018). *El Desarrollo de Competencias Comunicativas: uno de los Principales Retos en la Educación Superior a Distancia*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
<https://educrea.cl/el-desarrollo-de-competencias-comunicativas-uno-de-los-principales-retos-en-la-educacion-superior-a-distancia>
- De Zubiría Samper, M. (2004). *Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas*. Bogotá: FiPC.
- De Zubiría, J. (2006). *Las competencias argumentativas*. Bogotá D.C., Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
- Díaz Aguilar, E. C. (2019). *Logros de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria, Moyobamba, 2018*. UCV-Institucional Universidad Cesar Vallejo.
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_012b19655b084398c178ad6ac6494f72
- Elías, A. B. (2004). *Desarrollo de las habilidades de observar y escuchar en el logro del proceso comunicativo en Secundaria Básica* [Tesis doctoral inédita].
- Enríquez, I. (2003). Propuesta curricular para la enseñanza del inglés de preescolar a sexto grado. *Ciudad de La Habana: Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona*.
- Faedo, A. (2003). Enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral en lenguas añadidas. *Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, Holguín*.

- Forneiro Rodríguez, R. (1996). El sistema de Formación inicial y continua del personal docente en Cuba. *Taller Internacional Maestro 96*. Ciudad Habana. P. 22
- García, M., Martínez, A., Matellanes, C. (2003). *Español como segunda lengua (E/L2) para alumnos inmigrantes*. Gobierno de Navarra. Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Departamento de Educación.
<http://www.pnte.cfnavarra.es/pu.PDF>
- Gómez López, N., Fernández Campoy, J. M. (2020). *Las metodologías didácticas innovadoras como estrategia para afrontar los desafíos educativos del siglo XXI*. Madrid, España: Dykinson.
<https://www.torrossa.com/it/resources/an/4686761>
- Gómez, A., Acosta-Padrón, R., Hernández, J. (2016). Didáctica interactiva de lenguas extranjeras en Cuba. *Mendive. Revista de Educación*, 14(2), 142-149.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-76962016000200002&script=sci_arttext
- González Rey, F. (1995). *Comunicación, personalidad y desarrollo*. Pueblo y Educación.
- Hernández Espitia, M. (2017). *Competencias comunicativas en las disciplinas de educación superior: estudio de caso: Curso E lógica y retórica*. Universidad de los Andes.
<https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/38fc12f3-aed7-4920-af96-43de8328b165>
- Horruitiner Silva, P. (2020). *La universidad cubana: el modelo de formación*. Editorial Universitaria. Cuba.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=r4D1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Horruitiner,+P.+\(2006\):+La+Universidad+cubana:+el+modelo+de+formaci%C3%B3n&ots=HpqcoKHrbn&sig=94rRzCls_Es0dyzC9Hnce_ZmyD4](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=r4D1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=Horruitiner,+P.+(2006):+La+Universidad+cubana:+el+modelo+de+formaci%C3%B3n&ots=HpqcoKHrbn&sig=94rRzCls_Es0dyzC9Hnce_ZmyD4)
- Hymes, D. (1971). *Foundations in sociolinguistics: an ethnographic approach*. Volume 6. Routledge. London. International Journal of Cross-Cultural Management.
- López Domínguez, P. M., Medina López, A. (2021). Las competencias comunicativas para la formación docente: el caso de la licenciatura de Educación Primaria de la ENESMAPO, Plantel 2, Ciudad Valles, SLP. *Tlatemoani: revista académica de investigación*, 12(38), 204-221.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8238820>
- Martínez-Otero, V. (2004). *La inteligencia afectiva: concepto y mejora*. Universidad Complutense. España.
- Medina Crespo, J. A., Valdés Rodríguez, M. C. (2019). La competencia comunicativa profesional en el contexto universitario y organizacional. *Conrado*, 15(68), 238-243.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442019000300238&script=sci_arttext
- Ministerio de Educación [MINED] (2010). *Programa de la disciplina Estudios Literarios* [Material digital]. La Habana, Cuba: MINED.

- Niño Rojas, V. M. (2011). *Competencias en la comunicación-3ra edición: Hacia las prácticas del discurso*. Ecoe ediciones.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9SWGEEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ni%C3%B1o,+V%C3%ADctor+\(2008\).+Competencias+en+la+comunicaci%C3%B3n.+Hacia+las+pr%C3%A1cticas+del+discurso&ots=FgRqkeyZl6&sig=_LRROV-EvxaQEYz6gg1rJHpFu8](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9SWGEEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ni%C3%B1o,+V%C3%ADctor+(2008).+Competencias+en+la+comunicaci%C3%B3n.+Hacia+las+pr%C3%A1cticas+del+discurso&ots=FgRqkeyZl6&sig=_LRROV-EvxaQEYz6gg1rJHpFu8)
- Ojalvo, V. (1995). *La educación como proceso de interacción y comunicación*. Materiales del curso de Comunicación Educativa: Universidad de La Habana. Ciudad Habana.
- Ortiz, E. (1996). *Perfeccionamiento del estilo comunicativo del maestro de la enseñanza media para su labor pedagógica*. [Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Psicológicas. Universidad de Holguín].
- Pilleux, M. (2001). Competencia comunicativa y análisis del discurso. *Estudios filológicos*, (36), 143-152.
<https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010>
- Pulido Díaz, A., Pérez Viñas, V. M. (2004). Hacia un concepto de competencia comunicativa integral: un novedoso acercamiento a sus dimensiones. *Mendive. Revista de Educación*, 2(3), 160-167.
<http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/137>
- Roméu, A. (2005). *El enfoque cognitivo, comunicativo y de orientación sociocultural. Dimensiones e indicadores de la competencia cognitiva, comunicativa, sociocultural*. La Habana, Colección Pedagogía 2005. Editorial Pueblo y educación.
- Salazar, D. (2004). *Didáctica, interdisciplinariedad y trabajo científico en la formación del profesor. Didáctica: Teoría y Práctica*. La Habana. Pueblo y Educación.
- Snow, C. E., Tabors, P. O. (2008). Un enfoque sociocultural para el desarrollo del lenguaje. En D. Dickinson, S. B. Neuman (Eds.), *Handbook of early literacy research* (2a ed., pp. 127-142). New York: Guilford Press.
- Tobón, S. T. (2013). *Formación integral y competencias*. Ecoe ediciones.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SEaGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=siglo+XVI,+el+t%C3%A9rmino+ya+exist%C3%ADa+en+varios+idiomas+que+significaban+la+capacidad+para+realizar+una+actividad+o+resolver+un+problema+en+determinado+contexto+\(Tob%C3%B3n,+2013\)&ots=TGs9DQbzom&sig=_vIT_hLwtFEVgnqAtCpzYOjwSZg](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=SEaGEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=siglo+XVI,+el+t%C3%A9rmino+ya+exist%C3%ADa+en+varios+idiomas+que+significaban+la+capacidad+para+realizar+una+actividad+o+resolver+un+problema+en+determinado+contexto+(Tob%C3%B3n,+2013)&ots=TGs9DQbzom&sig=_vIT_hLwtFEVgnqAtCpzYOjwSZg)
- Vilá, E. (2004). *El desarrollo de la competencia comunicativa intercultural y plurilingüe: una propuesta de instrumentos para su evaluación*. Universidad de Barcelona. España.
- Zabalza Beraza, M. A. (2015). La educación infantil como tarea compartida. *RELAdEI. Revista Latinoamericana De Educación Infantil*, 4(2), 13-15.
<https://revistas.usc.gal/index.php/reladei/article/view/4877>

Zubiria Samper, J. (2015) *¿Qué son las competencias? Una mirada desde el desarrollo humano*. Centro de Investigación y Desarrollo Educativo [CEIDE]. México.

<https://curriculoluzcol.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/01/que-son-las-competencias-una-mirada-desde-el-desarrollo-humano-j-de-zubiria.pdf>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.